

NUTQIY FAOLIYAT HAMDA NUTQIY FAOLIYATDA MADANIY NUTQNING O‘RNI

Axmedova Dilorom Shavkatovna

*Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, 12-maktab Ona tili va adabiyot, o‘zbek
tili fanlari o‘qituvchisi*

Muhtaram o‘quvchi!

Siz atrofingizdagi odamlar bilan hamnafas, hamfikir bo‘lib yashaysiz. O‘zingiz bilgan voqea-hodisalarni boshqalarga bayon qilasiz. Ayni paytda boshqalardan ham yangi voqea-hodisalar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Siz yashayotgan davrdan bir necha yuz yillar oldin bo‘lib o‘tgan voqea-hodisalar haqida ham yozma manbalardan o‘qib axborot olasiz. Bularning hammasiga nima vositasida erishasiz?

Tabiiyki, til vositasida. Zero kishilar o‘rtasida eng muhim aloqa vositasi **til** hisoblanadi.

Har bir shaxs ma’lum bir til yoki bir necha tilda fikrlarini bayon qiladi. Demak, bir yoki bir necha til ko‘nikmasiga ega bo‘ladi. Ikki xil til ko‘nikmasiga ega bo‘lgan ikki kishi, garchi bir-birlariga gapirsalar ham, ular bir-birini tushuna oladilarmi? Yo‘q.

Ko‘rinadiki, kishilar o‘rtasida fikr almashish ular uchun umumiy bo‘lgan til vositasida amalga oshiriladi. Ana shu umumiy bir tilda fikr almashish jarayoni **nutqiy faoliyat** sanaladi.

Nutq-ma’lum axborotni ifodalovchi tilning muayyan qoidalariga bo‘ysungan so‘zlar ketma-ketligidir.

Nutqiy faoliyat nutqning xilma-xil ko‘rinishlari amalga oshadi.

Jumladan, ko‘chada sayr qilib yuribsiz. Atrofingizdagi kishilarning turli xil so‘zlashuv nutqining guvohi bo‘lasiz. Ayrimlari zarur so‘zlarni topa olmay “anaqa”, “haligi” singari so‘zlarni o‘rinsiz qalashtirib tashlaydi. Ba’zilari so‘z qo‘shimchalarini to‘g‘ri qo‘llamaydi. Natijada u bayon qilmoqchi bo‘lgan fikrni qiynalib-siyalib tushunasiz. Bunday nutqqa madaniy nutq qarama-qarshi qo‘yiladi.

Madaniy nutq deganda qanday nutq tushuniladi?

Bilib oling. Ma’lum bir tilning muayyan davriga xos bo‘lgan nutqiy me’yorlarga amal qiluvchi, fikrni aniq, lo‘nda, izchil, ta’sirchan bayon etuvchi nutq **madaniy nutq** sanaladi. Madaniy nutqni o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi esa **nutq madaniyati** sanaladi. Demak, nutq madaniyatining o‘rganish obyekti madaniy nutq hisoblanadi.

Tilshunoslikda “nutq madaniyati” termini, asosan, ikki xil ma’noda qo‘llanadi, ya’ni: 1) tildan bemalol, maqsadga va nutqiy vaziyatga muvofiq tarzda foydalana

olish, nutqda zaruriy sifatlarining barchasini mujassamlashtira bilishning ta’minlaydigan ko’nikma, malaka va bilimlarning jami; 2)tilshunoslikning tildan maqsadga va nutq vaziyatiga muvofiq tarzda foydalanish, nutqda zaruriy sifatlarni mujassamlashtirish qoidalarini ilmiy asosda o’rganish va o’rgatish bilan shug’ullanuvchi bo’limi.

Aytar so’zni ayt,

Aytmas so’zdan qayt.

Bug’doy noning bo’lmasin,

Bug’doy so’zing bo’lsin.

Yomon til boshga balo keltirar,

Yaxshi til davlat, dunyo keltirar.